

РАЗВИТИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ГОСУДАРСТВА

ФИЛИППОВА Ю.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены особенности развития денежно-кредитной политики центрального банка в современных условиях функционирования. Проанализированы статистические данные относительно ключевых показателей денежно-кредитной политики Банка России.

Ключевые слова: политика, денежно-кредитная политика, денежно-кредитное регулирование, центральный банк, кредит, валюта, инфляция

DEVELOPMENT OF THE MONETARY POLICY OF THE CENTRAL BANK OF THE STATE

FILIPPOVA YU.A.,
Candidate of Economic Sciences docent,
Associate Professor at the Department of Finance
SEE HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the features of the development of the central bank's monetary policy in the modern conditions of functioning. Analyzed the statistical data on the key indicators of the monetary policy of the Bank of Russia.

Keywords: politics, monetary policy, monetary regulation, central bank, credit, currency, inflation

Постановка задачи. Развитие денежно-кредитной политики государства в условиях международной интеграции происходит в сложных обстоятельствах. Соблюдение баланса между целями обеспечения внутренней финансовой стабильности и деятельности на внешнем рынке в условиях повышенной конкуренции выступает

трудной задачей. Роль центрального банка как ключевого регулятора стабильности и надежности, в которых нуждается экономика в этих условиях, в значительной степени обеспечивается денежно-кредитным регулированием.

Анализ последних исследований и публикаций. Элементы и средства государственной политики в денежно-кредитной сфере, в том числе в системе экономической безопасности государства, является объектом исследований таких ученых, как Аникин В., Кайтмазов А., Татоян Г. Несмотря на многочисленные научные разработки и исследования актуальных проблем в сфере финансов, денежно-кредитной политики, становления и развития финансовой системы, изменение темпов социально-экономического развития, глобализационные финансово-экономические тенденции, расширение спектра и рост уровня негативного влияния рисков и угроз объективно обуславливают новые вызовы и угрозы на всех уровнях финансовых отношений. Поэтому существует необходимость в обосновании рациональных и более эффективных механизмов, а также инструментов и средств государственной денежно-кредитной политики государства.

Целью статьи Целью работы является рассмотрение особенностей реализации денежно-кредитной политики центральным банком государства.

Изложение основного материала исследования. Государственная денежно-кредитная политика в целях обеспечения финансовой безопасности государства носит комплексный характер, а ее организационно-экономический инструментарий формализуется из составляющих бюджетной, фискальной, ценовой и других видов политик. Это требует не только налаживания согласованного взаимодействия между этими инструментами в процессе использования, но и построения управленческих механизмов обеспечения управляемости процессов безопасности денежно-кредитной сфере. Недостаточная развитость или полное отсутствие таких механизмов формирует противоречие в процессе реализации государственной денежно-кредитной политики, ограничивая параметры ее эффективности. Это приводит к ресурсным потерям и затрудняет достижение приоритетных целей программирования политики системного функционирования денежно-кредитного сектора.

Выбор и сочетание инструментов экономической политики в целом, а также денежно-кредитной политики в частности, зависят от уровня социально-экономического развития государства и степени сформированности институционального базиса безопасности отечественной экономики. Известно, что для реализации задач в этой сфере органами государственного управления используется совокупность инструментов и средств в пределах административных или экономических методов управления. Административные касаются введения прямых запретов, принуждения, квотирования, лицензирования, то есть прямого государственного вмешательства в деятельность экономических субъектов, тогда как экономические нацелены на смену соответствующих характеристик, но не путем принуждения или запрета, а через создание соответствующей экономико-правовой среды, введение стимулов и усиление мотивации к необходимому поведению экономических субъектов в рыночной среде.

Денежно-кредитный механизм государственного регулирования является одним из важнейших рычагов, используемых государством для корректировки ситуации на рынке денег и кредита. Данный механизм используется с целью снижения или стимулирования экономической активности субъектов хозяйствования. Применение данного подхода позволяет обеспечить пространство для здоровой конкуренции через создание барьеров монополии в производственной и торговой деятельности, которая выступает одной из основных причин инфляции в стране. Таким образом, государственное регулирование призвано повысить эффективность проводимой денежно-кредитной политики.

Денежно-кредитное регулирование представляет собой комплексное воздействие со стороны государства на деятельность кредитных организаций с целью достижения денежных, кредитных и иных макроэкономических показателей в стране. От эффективности его осуществления непосредственно зависят уровень инфляции в стране, состояние банковской системы, финансового сектора в целом и экономическое равновесие.

Параметры финансовой безопасности государства зависят от организационно-функциональной способности набора механизмов, инструментов и средств ее обеспечения, определяющие общую эффективность государственной политики в денежно-кредитной сфере (рис. 1).

Рис. 1. Основы государственного регулирования денежно-кредитной сферы в системе финансовой безопасности государства

Следует отметить особую актуальность регулирования валютного курса как составной части денежно-кредитной политики, которое заключается в поддержке определенной стоимости национальной валюты по отношению к иностранной валюте или корзине валют. Основными инструментами регулирования валютного курса являются валютные интервенции центрального банка и манипулирование уровнем процентных ставок.

Ключевым методом достижения поставленной цели является механизм процентных ставок. До сих пор в России одним из основных макроэкономических «параметров» является валютный курс доллара к рублю. В перспективе всё большую роль будет играть процентная ставка, отражающая реальную цену денег в стране [1, с.128].

Эта политика изначально предполагает плавающий обменный курс. Кроме того, она ориентирована на достаточно высокий уровень развития финансовой системы и рынков, что обеспечивает адекватное и своевременное реагирование экономики на изменение процентной ставки.

Рассмотрим ключевые показатели, воздействуя на которые Центральный банк РФ способен достигнуть стратегические или тактические цели. К показателям, которые наиболее полно характеризуют уровень инфляции в государстве, относят: ключевую ставку, индекс потребительских цен, курс рубля (по состоянию на конец года) (табл. 1).

Таблица 1

Ключевые показатели деятельности Банка России
за период 2010-2020 гг. [2]

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Инфляция (ИПЦ), %	8,8	6,1	6,6	6,4	11,4	12,9	5,4	2,5	4,3	3,05	4,9
Ключевая ставка, %	7,8	8	8,2	5,5	17	11	10	7,8	7,8	6,2	4,2
Курс рубля к доллару, руб.	30,4	31,2	30,6	32,9	56,7	70,3	60,8	57,6	69,5	62,3	72,9

За рассматриваемый период пиком является отрезок времени 2014-2015 гг., на протяжении которых основным фактором

воздействия на российскую экономику стала геополитическая ситуация (помимо «бегства капитала» за рубеж, повышения волатильности и активности спекулянтов на финансовом рынке, снижения деловой активности, санкций Запада и др.). Ставка была повышена до уровня начала 2000-х гг. и если уровень инфляции стабилизировался, то курс рубля в 2014 г. упал почти вдвое, а затем ещё на 25%. Таким образом, стабилизация курса рубля произошла только в начале 2017 г. - пределах 56-60 рублей за доллар.

Исходя из анализа вышеприведённых показателей и их тенденций, установлено, что отсутствует прямая взаимосвязь между инфляцией и курсом рубля от изменений ключевой ставки Банком России. В первом обозначенном периоде изменение ставки следует охарактеризовать как адаптацию к текущим условиям. В последнем периоде предпринимались попытки повлиять на текущую ситуацию в рамках принятой политики таргетирования инфляции и сведения всех инструментов практически к одному – изменению ключевой ставки. Проводя стратегию таргетирования инфляции, Центральный Банк РФ определяет количественный ориентир по инфляции и публично ее объявляет. В этом случае у населения, бизнеса, участников финансового рынка была возможность учитывать уровень инфляции, когда планируют свою деятельность и принимают решения.

Сравнивая показатели, представленные в таблице 1 за последние 10 лет, следует отметить, что ключевая ставка и её изменение в соответствии с прогнозируемой инфляцией, не всегда решает все проблемы денежно-кредитной политики. Ключевая ставка является эффективным инструментом достижения основных целей, которые ставит перед собой Банк России как главным институт денежно-кредитного регулирования. Также резкое повышение процентной ставки не всегда приводит к снижению инфляции в стране и стабилизации курса национальной валюты, что выражается в таких негативных последствиях, как удорожание денег и кредитов, снижение деловой активности, замедление темпов роста экономики и потребления, снижение инвестиционной привлекательности и т.д. Поэтому особую актуальность приобретает развитие системного подхода к регулированию денежно-кредитной сферы государства, разработка инструментов и рычагов влияния, помимо действий с ключевой ставкой.

Исходя из выше обозначенных проблем, инфляционное таргетирование становится популярным видом политики из-за присущих ему ряда существенных достоинств. Во-первых, инфляционное таргетирование способно повысить доверие к денежно-кредитной политике, проводимой центральным банком государства. Это означает, что участники рынка хорошо понимают деятельность центрального банка, что в свою очередь ограничивает инфляционные ожидания сильнее, чем другие режимы, где цели центрального банка менее ясны. Во-вторых, инфляционное таргетирование позволяет снизить экономические издержки при неудачах проводимой денежно-кредитной политики [3, с.224].

При использовании других режимов, например, таргетирование реального обменного курса, издержки при ошибках могут быть более масштабными, спровоцировать рост инфляции, а также вызвать кризис. Следует отметить, что неточности, допущенные в процессе инфляционного таргетирования могут проявиться в превышении целевого ориентира инфляции на короткий промежуток времени, замедляя экономический рост.

Используя политику инфляционного таргетирования, можно добиться минимизации отрицательных последствий повышения уровня инфляции, что повлияет на улучшение положения экономических агентов, которые имеют фиксируемые и неиндексируемые доходы (молодежь, пенсионеры, малоимущие слои населения).

Данные меры заключаются в поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, ипотечного кредитования, защите интересов граждан, пострадавших от пандемии, в процессе расширения возможностей финансовыми учреждениями к реструктуризации и предоставлению кредитов гражданам и предпринимателям. Это также повышает уровень доступности онлайн-платежей для населения страны и обеспечивает развитие онлайн-торговли. В то же время при смягчении нормативных требований усиливается таргетирование и происходит быстрое воздействие на денежно-кредитные отношения во время оперативного и упреждающего воздействия на финансовую систему.

С целью повысить уровень доверия субъектов хозяйствования к политике Центрального Банка России, особенно, когда происходит временное отклонение уровня инфляции от целевого показателя, необходима поддержка информационной открытости

процесса проведения денежно-кредитного регулирования, обеспечение своевременности выпуска разъяснений. В современных условиях глобальные сырьевые и финансовые рынки подвержены кардинальным изменениям, начиная с резкого повышения волатильности финансовых рынков до глубокого падения мировых котировок на нефть. Исходя из этих условий, Банком России принимается решение о необходимости сохранения значения ключевой ставки, но при этом утвердить комплекс мероприятий денежно-кредитной политики, которые направлены на поддержку финансовой стабильности, возможности получения кредитных экономикой, а также поддержки для граждан субъектов предпринимательства в условиях пандемии [4].

Следует отметить, что особую роль в денежно-кредитном регулировании играют меры по практическому совершенствованию системы финансового мониторинга и снижению уровня риска легализации доходов в экономике [5, с. 340]. Финансовый мониторинг в банковском секторе выступает ключевым элементом в системе обеспечения финансовой безопасности государства.

С целью повышения эффективности и развития денежно-кредитной политики, проходимой центральным банком в России на долгосрочную перспективу следует сосредоточиться на решении следующих задач:

- продолжение смягчения денежно-кредитной политики с целью снижения ключевой ставки, поддержка уровня инфляции в диапазоне 4% и активное использование операций рефинансирования банков для обеспечения денежной массой, которая бы удовлетворяла спрос на деньги [6, с.156];

- сбалансированное использование инструментов денежно-кредитной политики, которые способны оказать комплексное воздействие на экономический рост, занятость населения, уровень цен и макроэкономическую стабильность на основе эффективного функционирования платежной и кредитной систем;

- продолжение совершенствования инструментов денежно-кредитной политики (включая операции на открытом рынке, операции РЕПО), поддержка регулирования обменного курса и контроль показателей финансовой устойчивости.

Выводы по проведенному исследованию и направление дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, денежно-кредитная политика центрального банка является

составной частью экономической политики государства. Центральный банк, который имеет в своем распоряжении различные инструменты, призван развивать и денежно-кредитную сферу экономики. Основная цель денежно-кредитной политики заключается в обеспечении поддержания стабильности цен, сдерживании и минимизации инфляции. Важно понимать, что геополитические трудности и санкции увеличивают необходимость усиления макроэкономической стабильности и снижения инфляции до заранее согласованных уровней в среднесрочной перспективе. Только в условиях низкой и стабильной инфляции отечественная финансовая система будет оставаться привлекательной для внутренних инвесторов, а также и не будет сокращения из-за оттока средств в иностранную валюту.

Список использованных источников

1. Аникин В.Ю. Институты государственной власти в сфере денежно-кредитной политики: их роль и инструменты регулирования / Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки», № 1 (17). – 2018. – С. 122-131.

2. Процентные ставки по операциям Банка России. // Центральный банк Российской Федерации [официальный сайт]. – URL: https://cbr.ru/DKP/instruments_dkp/interest_rates.

3. Кайтмазов А. Принципы действия и критерии перехода к политике таргетирования инфляции / Экономика и Бизнес, журнал экономики и бизнеса, том 3-1 №73, 2021. – С. 221-225.

4. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов. // Центральный банк Российской Федерации [официальный сайт]. URL: [https://www.cbr.ru/Content/Document/File/112392/on_2020\(2021-2022\).pdf](https://www.cbr.ru/Content/Document/File/112392/on_2020(2021-2022).pdf)

5. Совершенствование системы финансового мониторинга в банковском секторе России / Ю.С. Нехайчук, Е.А. Фомина, Т.М. Королева, А.Ю. Пьянкова // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 2 (127). – С. 339-343.

6. Татоян Г.А. Денежно-кредитная политика как основа укрепления экономики России / Московский экономический журнал, № 10. – 2020. – С. 153-162.